

NAVOIY VILOYATI TARIXIY-MADANIY MEROS OBYEKTLARINI TA'MIRLANISH VA MUHOFAZA QILISH (1991–2025 YILLAR)

Shuhratov Jonibek Shuhratovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti,

Tarix yo'nalishi bosqichi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17774793>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiy viloyatidagi madaniy meros obyektlarining 1991-2025 yillar oralig'idagi ahvoli yoritilgan. Shuningdek, madaniy meroslarning, ta'mirtalab obyektlarining bugungi zamonamiz insonlari ma'naviyatiga ta'siri yozilgan.

Kalit so'zlar: obyekt, meros, Navoiy, madaniy, rekonstruksiya, ma'naviy, turizm

Ma'lumki, tarixiy tafakkur shakllanishida madaniy meros muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda ko'plab moddiy va ma'naviy meros obyektlari dunyo xalqlari nazariga allaqchon tushib ulgurgan. Shu nuqtai nazardan, madaniy meros obyektlarini har bir hudud bo'yicha o'rganish ahamiyatli sanaladi. Navoiy viloyatida 400 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud. Ushbu meros qadimiyligi 2500-2700 yillik yoshga teng Qadim Buxoro va Samarqand shahrlaridan qolishmaydigan maskan. Birgina Navbahor tumanidagi Sarmishsoy qoyatoshlaridagi rasmlar Faransiyadagi Kapova, Ispaniyadagi Altamir g'orlaridan topilgan qoyatosh suratlari kabi qadimiyligi bilan dunyoda mashhur bo'lmoqda. Bundan tashqari Qiziltepa tumanidagi Buxoro sug'diylarining IV asrga oid kampirak devor qo'rg'on xarobalarining haligacha yetarlicha tadqiq etilmaganligi, agar mana shu madaniy meros majmuasi olimlar tomonidan o'rganilsa, mazkur merosning O'zbekistondagi yagona saqlanib qolingan Buyuk Xitoy devoriga tengdosh devorni tadqiq etish mumkinligini ko'rish mumkin. Ushbu merosni o'rganish, xalqimizning qadimiyligidan darak beribgina qolmasdan, boy madaniy tarixga ega xalq ekanligimizni dunyoga oshkor qiladi.

Birgina misol, Navoiy viloyati hududida Markaziy Osiyoning eng qadimgi shaharlaridan Buxoro va Samarqand o'rtasida alohida ahamiyatga ega strategic va tarixan boy jozibali shahar hisoblanadi. Sababi bu yerdagi qadim karvonsaroy va sardobalar petroglif qoyatosh yozuvlari va tosho'rmon kabi hali tadqiq yetarlicha etilmagan boy madaniy meros bu Samarqand va Buxoro o'rtasidagi bir oltin silsila. Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab Navoiy viloyatida juda ko'plab madaniy merosimiz ta'mirlana boshlandi.

Prezidentning 2019 yil 12-13 mart kunlari Navoiy viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshirig'i va kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan 11-sonli yig'ilish bayonining 107-bandiga muvofiq "Buyuk Ipak Yo'li"ning Zarafshon-Qoraqum qismida joylashgan "Qosim-Shayx", "Mirsaid Bahrom", "Raboti-Malik", "Sardoba", "Mavlono Orif Deggaroniy" madaniy meros obektlarini YuNeSKOning Butunjahon madaniy merosi yodgorliklari ro'yxatiga kiritish vazifasi topshirilgan. Ushbu jarayon 2021-yilda o'z yakuniga yetdi.

Savol tug'iladi. Navoiy viloyatidagi madaniy meros ob'yektlarining ta'mirlanishi va ilmiy tadqiqotlar olib borilishi nega dolzarb?

Birinchidan, shu paytga qadar Buxoro va Samarqand o'rtasida joylashgan Navoiy viloyati jamoatchilik kerak bo'lsa keng ilmiy omma uchun sanoat va minerilogiyaga boy bir iqtisodiy potensial kafolati yani "O'zbekistonnig oltin sandig'i" degan bir xulosaning asossizligini isbotlaydi.

Ikkinchidan, Buxoro va Samarqand o'rtasidagi tarixiy zanjirning yaxlitligini ta'minlashdek tarixiy bir jarayonga xizmat qiladi. Aytaylik biz Buxoro amirligining so'nggi yillarini o'rganishimiz uchun bevosita Karmana begligi va Abdulahadxon va Amir Olimxon yashagan va hukmronlik qilgan hozirgi Navoiy viloyati tarixini o'rganinishimizdek ulkan tarixiy majbuyat degani bu.

Uchinchidan, har qanday tabiiy boylik bo'lmasin va qancha miqdorda bo'lmasin bugungi davr isbotlayaptiki bu boylik abadiy emas. Aynan turizm bu tuganmas invvstitsiya va farovonlik indeksiga aylandi. Shu paytgacha yopiq holatdagi Fors ko'rfazi davlatlari davlatlari bunga yorqin misol.

Bu kabi o'zgarishlar Navoiy viloyatidagi madaniy meros va tarixiy obidalarini rekonstruksiya qilish va asrash nafaqat Navoiy viloyatining tarixiy merosi balki butun bir yurtning eng asosiysi qadim Buyuk ipak yo'lining tarixini qayta tiklashdek ulkan bir bunyodkorlikka xizmat qiladi. Kelajak avlod uchun shahar latofati, tarovati, madaniy merosning asl holatda saqlanishi ma'naviy rivojlanishga ulkan hissa qo'shadi. Qadimgi Buyuk ipak yo'li hozirgi xalqaro M-37 magistrali o'tgan Navoiy viloyatining tarixiy sahifalarini ochadi. Bu esa turizm va ilmiy tadqiqotlar uchun bir imkon.

Xulosa qilib aytganda, Navoiy viloyatidagi madaniy merosning qayta tiklanishi va joylarning bevosita obodonlashtirish ishlari mamlakat mustaqilligi bilan bog'liqdir. Ularni asrab-avaylash va huquqiy jihatdan himoyalash biz tarixchilar uchun ham qarz, ham farz, shu bilan birgalikda eng sharafli ishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
2. Rasulov R. O'zbekiston madaniy merosini muhofaza qilishning ijtimoiy-huquqiy asoslari. – Toshkent: "Fan", 2018. – 256 b.
3. Jo'rayev O. Madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Sharq", 2020. – 212 b.
4. Kadyrov B. O'rta Osiyo tarixiy yodgorliklari: tahlil, muhofaza va restavratsiya. – Toshkent: "Universitet", 2019. – 198 b.